

ДИСКУССИИ

КОРОНАВИРУС РОЖДАЕТ ИМПУЛЬС КОММУНИЗМА*

Бузгалин Александр Владимирович –
д.э.н., профессор, главный редактор
журнала «Альтернативы»

«Не было бы счастья, да несчастье
помогло»

Русская народная пословица

Аннотация. В статье раскрываются противоречия, порождаемые коронавирусом и карантином, в частности, указывается на обострение конфликта частных интересов и солидарности, неравенства, рынка и общественного регулирования. Автор подчёркивает, что наряду с нарастанием различных форм социального отчуждения кризис, порождённый пандемией, вызвал и новые импульсы поиска альтернатив рыночно-капиталистической системе, социальному отчуждению и индивидуализму.

Ключевые слова. Коронавирус, отчуждение, социализм, солидарность

CORONAVIRUS GIVES AN IMPULSE OF COMMUNISM

Buzgalin Aleksandr Vladimirovich,

doctor of science (economics), professor, chief-editor of the journal “Alternatives”

Abstract. The article reveals the contradictions generated by the coronavirus and quarantine, in particular, it points to the aggravation of the conflict of private interests and solidarity, inequality, the market and public regulation. The author emphasizes that along with the growth of various forms of social alienation exclusion, the crisis generated by the pandemic has also caused new impulses to search for alternatives to the market-capitalist system, social alienation and individualism.

Keywords. Coronavirus, alienation, socialism, solidarity

DOI: 10.5281/zenodo.4450742

Предлагаемая вниманию читателей короткая заметка была написана почти год назад и её фрагмент тогда же был опубликован в «Литературной газете». Но ряд материалов по проблеме «коронакризиса», публикуемых в этом номере журнала, подтолкнул автора к идее публикации полной версии текста, который, как показывают события, отнюдь не устарел. И ещё одна предварительная ремарка: в журнале «Социс» (2020, №8) автором была опубликована академическая статья о причинах, противоречиях и последствиях, ситуации, порождённой экономическим кризисом и массовым распространением вируса. Она существенно дополняет публикуемый ниже текст.

* Фрагмент статьи опубликован в «Литературной газете» 1 апреля 2020 г. (Бузгалин А.В. «Петух клюнул»). См.: <https://lgz.ru/article/-13-6731-01-04-2020/petukh-klyunul/>

Пандемия коронавируса обнажила едва ли не самые глубокие проблемы нашей жизни, её главные противоречия.

Одна сторона медали постоянно муссируется масс-медиа: мы стали бояться друг друга. Мы мечтаем о прекращении международных контактов. Мы хотим отказаться от личного общения. Мы виним во всем китайцев (американцев, итальянцев, русских... вставить необходимое). Ещё шаг и появится расизм. Мы стали говорить о рождении «нового мира», в котором люди боятся не только пожать друг другу руку, но и вообще *боятся друг друга*...

Но есть и другая сторона медали. «Вдруг» выяснилось, что в мире есть много таких вещей, которые не купишь ни за какие деньги. Что самые сложные проблемы нельзя решить при помощи «невидимой руки рынка». Что их нельзя решить в одиночку. Что наш мир един и спасать его надо всем вместе, ибо при всей важности карантинных и изоляционных мер, мы только *все вместе, в мире в целом, можем победить эту беду*. И карантин есть не столько средство спасти себя, сколько императив спасения всех.

Пожалуй, от общих слов надо перейти к фактам и постараться их осмыслить. Осмыслить для того, чтобы понять суть проблемы и стратегию её решения.

Самоизоляция как путь к... солидарности

Факт номер один: мы стали бояться даже друзей. По сетям гуляет анекдот: «**Друзья, в эти непростые дни мы должны быть как можно дальше друг от друга**».

Но есть и другой тренд. Ещё недавно исповедовавший лозунг «каждый сам за себя» рациональный рыночный эгоист начинает понимать: «мы все в одной лодке».

Что-то меняется прямо на наших глазах. Бывшее ещё недавно «прикольным» исключением стремление молодёжи к помощи старикам и участию в работе волонтерских организаций становится если не правилом, то массовым явлением. Итальянцы в 6 вечера аплодируют на балконах медикам и поют друг для друга песни. Студенты МГУ *просят* преподавателей старше 65 не стесняться и обращаться за помощью. В молодёжном субпространстве впервые не только в левых гетто, но и в массовых соцсетях взаимопомощь становится трендом. Индивидуализм как главный лозунг жизни уже не столь почётен, как ещё месяц назад.

А ещё пустеют мегамоллы и мы вдруг на практике убеждаемся, что можно жить без шопинга. Что жить ради покупки новой машины не круто, а скорее глупо. Что можно всей семьёй читать книги и смотреть кино. Миражи общества потребления начинают дрожать и таять, расплываясь в новой социальной атмосфере...

Нет, мы ещё не пришли к победе коммунизма, но впервые после ухода «реально-го социализма» миллионы людей всерьёз задумались о важности иных, нежели деньги, бренды и тренды ценностей. О возможности жить каждодневно в мире не конкуренции, а солидарности.

Это слово – *солидарность* – сегодня перестали бояться произносить даже либеральные политики.

Почему? Потому, что этого требует жизнь. *Борьба всех против всех и невидимая рука рынка не могут решить проблем пандемии* – для борьбы с ней требуются по преимуществу нерыночные меры. Главными силами противостояния *общей* беде становятся государственное регулирование и общественная инициатива, взаимопомощь, самоограничение, подчинение своего «эго» решению общей проблемы. Наличие столетиями отрицавшегося либералами общенародного интереса становится реальностью, очевидной для каждого.

Но!

Но современные национальные государства, а тем более мировой рынок, контролировавшийся до недавнего времени глобальными игроками, не способны решать проблемы там, где требуются скоординированные действия людей, доверяющих власти, действия в интересах большинства, а не потакание интересам финансового капитала и нефтяных (информационных и т. п.) корпораций. В мире наблюдается довольно чёткая картина: *вирус косит людей тем сильнее, чем слабее общественный сектор и чем меньше государство ориентировано на интересы общества, а не олигархов и бюрократии.*

Альтернатива достаточно очевидна – планомерные, прямые (не-рыночные), солидарные действия государства и гражданского общества по поддержке жизненно важных систем. В первую очередь это касается здравоохранения, социального обеспечения, инфраструктуры, энергетики и связанными с ними производств. Здесь можно и должно смело идти на социализацию (общественный контроль, прозрачность функционирования, подчинение управлению в интересах общества) и частных, и общественных корпораций и нарушение рыночных институтов. Идти по пути установления чётких, прозрачных, последовательно реализуемых *новых* правил игры, нацеленных на реализацию общенародных интересов. Принцип неприкосновенности частной собственности и интересы максимизации прибыли здесь должны отойти на второй план.

В какой мере и какие государства смогут это сделать зависит в том числе и от граждан, от того, насколько внятно, последовательно и активно мы потребуем этого от власти. Пора вспомнить казавшийся утопией лозунг романтических левых: *«Люди, а не прибыль!»*. Пандемия именно его ставит во главу угла.

Вирус «демократичен»... следовательно, справедливость выгодна всем

Факт номер два: вирус по-своему демократичен – болеют все: министры и звезды шоу-бизнеса, миллионеры и нищие. Вирус уравнивает. Но не всех и не во всем. Пандемия поставила под вопрос способность денег решать все вопросы, но не дала на него ответа. В мире по-прежнему господствует иная система отношений: у одних есть

возможность жить припеваючи даже в условиях пандемии и лечится в идеальных условиях. У других – миллиардов – нет денег даже на простые лекарства. И это не только жители нищих стран периферии. Это ещё и десятки миллионов тех, кто в России живёт на 10-15 000 рублей в месяц, это мигранты в наших мегаполисах ...

Но парадокс глобальной пандемии состоит в том, что болезни нищих становятся смертельной угрозой для всех. И истэблишмент – не исключение. Мы либо вместе и для всех решаем проблему, либо все оказываемся под все большей и большей угрозой. А чтобы всем вместе решать проблему, те, кто имеет в сотни и тысячи раз больше других, должны как минимум существенно поделиться. Это императив. И не только нравственный. Это императив преодоления пандемии. Средства на преодоление пандемии должны дать миллионеры и миллиардеры, ограничив не инвестиции, а личное потребление. Существенно ограничив, ибо от этого никто не пострадает. Даже они сами: на время пандемии могут отложить покупку новой яхты и обновление дизайна дворца.

Ещё зимой серьёзный разговор о приоритете интересов общества над интересами капитала казался невозможен, хотя уже тогда надвигающийся экономический кризис, казалось бы, должен был заставить об этом задуматься. Но тогда ещё жареный петух не клюнул их в одно место.

Сейчас клюнул.

Безусловно тезис о том, что дескать «все мы в одной лодке» категорически неверен: переждать изоляцию и угрозу болезни в собственном особняке с «чистенькими» слугами и врачами, готовыми выполнить любой каприз, это одно. А оказаться без денег в тесной «двушке» с двумя детьми, тещей (свекровью) и собакой – совсем другое.

Более того. Не могу сказать, что собственники капитала тут же забыли о своих прибылях и прониклись идеями передачи доходов на цели борьбы с инфекцией (хотя некоторые символические шаги делают).

Не забыли.

Они и сейчас готовы скорее согласиться на то, чтобы заразилась половина человечества, чем на то, чтобы запретили офшоры и приказали большую часть личных расходов направлять на общественные нужды. Но в массах зреет понимание того, что этих надо заставить как минимум поделиться. Это начинает понимать и государство. Оно привыкло прислуживать олигархам, но сейчас чувствует «спинным нервом», что пора вспомнить и о своей ответственности за жизнь граждан – бездействия и нерешительности в *этом* вопросе мы можем им не простить. Да и некоторые из клана собственников миллионных и миллиардных состояний начинают осознавать, что лучше поделиться частью дохода и даже собственности, чем жить в мире эпидемий и карантин.

Последуют ли за этим начавшимся изменением общественного сознания доста-

точно решительные действия опять же зависит и от нас. Первые робкие шаги ряд государств (даже РФ) уже начал делать, но пока они предпочитают проедать резервы, в которых сосредоточены средства, созданные трудом граждан...

Впрочем, проблема в любом случае не может быть решена национальными государствами в одиночку.

Закрытые границы как пролог... интернационализма

Факт номер три: пандемия – проблема всего человечества. Она касается (непосредственно!) каждого из нас. Вирус со всей очевидностью показал: в интересах *каждого* гражданина *каждой* страны решение проблемы во *всем* мире. Ни в огромном Китае, ни в маленькой Молдавии, ни в нашей родной России спрятаться от вируса нельзя. Парадокс состоит в том, что закрытие границ, карантин и изоляция нужны, но как средство затормозить *глобальное* распространение вируса. Карантин в Китае оказался жизненно важен не только для китайцев, но и для граждан всего мира, включая нас, россиян. Закрывая свою страну китайцы помогли нам подготовиться к решению проблемы. То же касается Италии. То же касается нас. Даже если мы каким-то чудом остановим вирус в России, но не избавим от этого (и всех последующих!) вирусов человечество, мы *себя* не обезопасим, ибо следующий вирус (или иная глобальная проблема) может и не остановиться перед барьером в международном аэропорту.

Вирус продемонстрировал жизненность принципов дружбы народов и интернационализма: лекарством от пандемии является международная солидарность. И это не только помощь тем странам и регионам, где ситуация труднее всего. Это ещё и помощь тем странам и регионам, где уровень бедности таков, что в одиночку они свои проблемы не решат. Поэтому сегодня надо помогать им, даже если думать только о самих себе.

И едва ли не самое главное в данном контексте: все достижения (и позитивные, и негативные) в деле борьбе с вирусом, все новые открытия, все пути создания вакцины и уж тем более сама вакцина и технология её производства – все это должно принадлежать человечеству бесплатно и без ограничений. *Никакой интеллектуальной частной собственности на вакцину от вируса*, кто бы и где бы её создал.

Возможно ли такое решение в пространстве неолиберальных правил игры, изрядно одобренных ныне национализмом и правым популизмом? Ещё вчера я бы ответил – нет. Но ситуация меняется на наших глазах, меняется стремительно. Только одно свидетельство. Немного смешное. В России очень любят анекдоты. Они – барометр общественного мнения, лучше любых опросов отражающий настроения большинства. За последние две недели самыми популярными стали социально-заострённые анекдоты про коронавирус. Приведу только один из них (он пришёл к нам из Европы): «Вы платите в месяц миллионы евро шоу-герлз и футболистам и

2000 – биологам. Теперь вы хотите вакцину. Ну так идите к «звёздам» – пусть они её вам и отыщут».

В этой шутке, как и в любой другой, есть доля шутки: мир позднего капитализма, живший производством симулякров (звёзд, деривативов, брендов, трендов, хайпов) оказался неспособен ни предотвратить, ни решить проблему вируса (а возможно, он его и выпустил в свет, обрекая сотни тысяч, если не миллионы, на болезнь с угрозой смерти). Этот мир должен быть изменён. Ещё накануне пандемии на это косвенно указало начало второго за последние 20 лет мирового экономического кризиса. Пандемия указывает на это прямо.

* * *

Завершаю. Импульсы солидарности, справедливости, интернационализма – это реальные ростки того нового общества, которое мучительно, через противоречия, кровь и пот рождается вот уже второе столетие. 150 лет назад Маркс и Энгельс назвали его «царством свободы», коммунизмом. Это правильное имя. У него правильное содержание: солидарность, справедливость, интернационализм.

А ещё свобода. Свобода познавать законы исторического развития и изменять мир в соответствие с ними. Этот мир пора изменять. Завтра может оказаться слишком поздно. Если мы сегодня не пойдём влево, завтра на нас опустится коричневая чума фашизма – более страшная, чем коронавирус пандемия.

В повестку дня снова встаёт альтернатива – либо-либо: Либо коммунизм, либо варварство

PS. То, что здесь написано – мысли, которые рождались у автора на протяжении последних двух-трёх дней в диалоге с моими товарищами по движению «Альтернативы» – Людмилой Булавкой, Андреем Колгановым, Натальей Яковлевой и другими. Я превратил их в текст буквально за один вечер. И буквально в тот же вечер, уже после того, как я написал этот текст, мне встретились в Интернете две статьи, посвящённые почти буквально этой же теме – известного словенского интеллектуала Славоя Жижека и молодого украинского активиста Юрия Латиша. А 28 марта Кургиян заговорил по каналу Общественного российского телевидения в программе «Право знать» о необходимости возродить советского человека – иначе не решить навалившихся на нас проблем.

Это хороший знак.

Призрак коммунизма вновь бродит по миру!

Москва, 27 марта 2020 г.
